

CONTEXTUL INTERN ȘI INTERNAȚIONAL AL RELAȚIILOR MILITARE ROMÂNNO-FRANCEZE DIN PERIOADA 1930–1936

The internal and international context of the Romanian-French military relations from the period 1930–1936

Andrei NICOLESCU

Coordonator programe

Institutul Cultural Roman „Mihai Eminescu” de la Chișinău

Email: andrei.nicolescu@icr.ro

Summary. The period 1930–1936 represented a turning point for European and world politics, with events of crucial importance for the world geopolitical scene. It was a period when grievances, resentments and desires for revenge began to surface, as memories of the horrors of the First World War began to fade. The world was ready for a new global massacre. Romania tries to secure its borders with the help of its great French ally and the security system devised by France.

Keywords: military diplomats, Romania, France, military cooperation, security.

Perioada 1930–1936 a reprezentat pentru politica europeană și mondială un interval de cotitură, în acest răstimp având loc evenimente de o importanță capitală pentru scena geopolitică mondială. Este perioada în care nemulțumirile, resentimentele și dorințele de revanșă încep să iasă la iveală, amintirile ororilor din primul război mondial începând să se estompeze. Lumea era pregătită pentru un nou masacru mondial. România încearcă să-și asigure granițele cu ajutorul marelui aliat francez și a sistemului de securitate gândit de acesta.

În septembrie 1931 are loc „incidentul de la Mukden”, eveniment care declanșează agresiunea Japoniei asupra Chinei, concretizată prin ocuparea Manciuriei. Acest eveniment marchează trecerea statelor revizioniste de la declarații belicoase la acțiuni concrete, cu urmări fundamentale pentru scena politică mondială.

Criza economică mondială este un alt eveniment care marchează perioada 1930–1936. Deși prima criză economică de supraproducție din istoria lumii se încheie în anul 1933, urmările ei vor dăinui pe întreg deceniul de dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial. Efectele dezastruoase ale crizei vor fi resimțite din plin și de către raporturile militare româno-franceze, condiționate, de cele mai multe ori, de problemele de natură financiară.

Ultimele iluzii legate de sistemul de securitate promovat de Societatea Națiunilor și aparent întărit de Pactul Briand-Kellog (sau Pactul de la Paris, semnat la 28 august 1928¹) au fost spulberate în 30 ianuarie 1933, când numirea lui Adolf Hitler, pe fondul crizei economice germane, în postul de cancelar al Germaniei nu mai lăsa nici o speranță reală promotorilor păcii. Conștiente de scopurile noului cancelar german, marile puteri democratice încearcă prin încheierea „Pactului de înțelegere și colaborare a celor patru puteri” (Franța, Marea Britanie, Germania și Italia) la Roma, 15 iunie 1933, să atragă Germania în deciziile care implicau politica europeană, pentru a nu-i lăsa lui Hitler posibilitatea de a obține pentru Germania statutul de mare putere prin mijloace agresive. Evoluția ulterioară a evenimentelor va demonstra că acesta nu era dispus să renunțe la obiectivele sale în urma tentativelor diplomatice timorate ale Franței și Marii Britanii.

¹ Viorica Moisuc, *Premisele izolării politice a României. 1919–1940*, București: Editura Humanitas, 1991, p. 296.

Anul 1933 a marcat începutul unei avalanșe de evenimente care au condus la declanșarea celei de a doua conflagrații mondiale. În martie 1933 Liga Națiunilor, edificiul creat pentru a nu mai permite provocarea unui carnagiu mondial, a primit prima lovitură. Nemulțumită de atitudinea acestei organizații în problema manciuriană, Japonia se retrage din organizație. Următorul pas făcut de reprezentanta revizionismului în Pacific este denunțarea acordurilor privind „limitarea” flotelor, fapt care provoacă prăbușirea sistemului de limitare a cursei înarmărilor navale construit la Conferința de la Washington (6 februarie 1922) și Conferința de la Londra (22 aprilie 1930).

În 1934 s-a văzut o rază de speranță pentru statele care se opuneau revizionismului. La Atena România, Iugoslavia, Grecia și Turcia au semnat crearea Pactului „Înțelegerii Balcanice”, alianță care se dorea a fi un obstacol important în calea revizuirii tratatelor încheiate la Conferința de Pace de la Paris². Din nefericire, și acest acord era marcat de tendințele ambigue ce dominau politica externă a statelor antirevizioniste, tendințe care nu făceau altceva decât să urmeze atitudinea celor două mari puteri democratice. Deși realizau că doar împreună pot să reziste unei campanii europene de revizuirii teritoriale, statele semnatare ale Înțelegerii Balcanice au formulat diverse rezerve care au transformat proaspăta alianță într-o structură fără nici o funcție practică. Nici încheierea, în 1935, a convențiilor militare între statele care formau această alianță nu a îmbunătățit semnificativ securitatea acestora, reținerile manifestate de către părți având un impact negativ și asupra aspectelor militare.

În timp ce Franța și Marea Britanie încercau să consolideze sistemele de tratate care ar fi trebuit să le garanteze securitatea, Germania lui Hitler făcea primii pași care vor arunca Europa într-un nou masacru mondial. Retragerea din Liga Națiunilor (14 octombrie 1933) și părăsirea Conferinței internaționale asupra dezarmării de la Geneva, alături de constituirea aviației militare și de reintroducerea serviciului militar obligatoriu (16 martie 1935), acțiuni care contraveneau Tratatului de la Versailles și sfidau direct marile puteri democratice, demonstrau explicit scopurile Germaniei renăscute sub conducerea nazistă. De asemenea, Germania nazistă a denunțat Tratatul de la Locarno și a ocupat zona demilitarizată renană (7 martie 1936). Inconsecvența manifestată de politica externă franceză și britanică și permanenta concurență dintre cele două puteri i-au permis lui Hitler nu doar să refacă forța militară a Germaniei, ci și să-și creeze un sistem de alianțe prin semnarea unui tratat de împărțire a sferelor de influență cu Italia lui Mussolini. Pactul din 25 octombrie 1936 marchează crearea „Axei Berlin-Roma”.

În locul unor acțiuni energice, diplomațiile franceză și britanică încep lungul șir de compromisuri care nu vor salva pacea și care le vor aduce dezastrele de la începutul celui de-al Doilea Război Mondial.

În speranța creării unui front antigerman cât mai puternic, Franța încheie la 2 mai 1935 un tratat de asistență mutuală cu Uniunea Sovietică. Acesta este un alt eveniment care demonstrează că umbra tot mai amenințătoare a militarismului german schimbă în mod fundamental politica Quai d’Orsay-ului și că, în încercarea de a-și asigura o iluzorie siguranță, Franța era dispusă să-și sacrifice micii aliați din sud-estul Europei. În condițiile în care URSS privea, cu toată relativa destindere intervenită în epocă, în continuare România drept un stat multinațional de la care avea de recuperat teritorii, acest tratat dezvăluia faptul că securitatea pe care Franța părea că o asigură în zonă nu prezenta prea multe garanții.

Enumerarea câtorva dintre cele mai importante evenimente de politică internațională este cu atât mai necesară, cu cât acestea marchează lovituri importante date marilor idei de

²Alexandru Oșca, Gheorghe Nicolescu, *Tratate, convenții militare și protocoale secrete (1934–1939)*, Pitești: Editura Vlasie, 1994, p. 33.

politică externă apărute după Primul Război Mondial. Cele două mari curente, principiile lui Woodrow Wilson care promovau ideile de democrație, securitate colectivă și autodeterminare, și cele ale mareșalului Ferdinand Foch, care declara că „pacea noastră trebuie să fie pacea învingătorilor și nu a celor învinși”³, au suferit un puternic proces de erodare, iar intervalul 1930–1936 va marca falimentul definitiv al acestora. Ideile de securitate colectivă și de menținere a statu-quo-ului teritorial au primit în această perioadă lovituri care vor duce la abandonarea lor. Învingătorii din prima conflagrație mondială au impus învingșilor condiții care, teoretic, nu le permiteau să viseze, cel puțin într-un interval de timp scurt, la o revanșă, dar contradicțiile fundamentale de interese din tabăra învingătoare vor împiedica crearea unor instrumente practice de aplicare a lor. Din 1930, germenii conflictelor, sădiți la Versailles, St. Germain, Trianon, Neuilly-sur-Seine și Sèvres, vor începe să-și arate dezastuoasele roade pe scena politică europeană și mondială.

Pentru statele mici din Centrul și Sud-Estul Europei, perioada 1930–1936 va fi una a dezamăgirilor. După tratamentul nedrept la care au fost supuse la Paris, la sfârșitul Marelui Război, și după răstimpul în care au încercat să-și găsească un loc în noul sistem de securitate, ele descoperă că siguranța și garanția oferite de marile puteri învingătoare nu mai reprezintă decât simple vorbe, Franța și Marea Britanie având serioase dubii, inclusiv privind propria siguranță. Imediat după războiul din care ieșise victorioasă, Franța a căutat să construiască un sistem continental de securitate din care făceau parte și statele din Estul continentului. Acestea trebuiau să acționeze în comun pentru respingerea unor atacuri din partea Rusiei Sovietice sau din partea adversarilor sistemului de tratate de la Versailles. Interesul ei pentru Estul Europei a început să slăbească însă, pe măsura declanșării politicii de securitate colective la începutul deceniului al patrulea al secolului trecut. Cauza trebuie căutată și în dorința Franței de a atrage Uniunea Sovietică în această politică și de a o folosi ca o contrapondere într-o eventuală nouă confruntare cu Germania⁴. Realizarea acestui obiectiv impunea o mai mare menajare a sentimentelor Moscovei, căreia trebuia să i se înlăture impresia că este înconjurată de un „cordon sanitar” orchestrat de Franța. Conform unor mărturii ale diplomatului român Raoul Bossy, Edouard Herriot făcea presiuni încă din anul 1932 asupra guvernului român pentru semnarea unui tratat cu sovieticii. În cursul unei convorbiri cu Nicolae Titulescu la Viena, acesta i-a citit o notă a lui Herriot care „ne informează că va semna singur un pact cu URSS, dacă mai tergiversăm. Tonul este prea puțin amabil și – lucru straniu – ni se sugerează să facem rușilor concesii pe care ei înșiși nu ni le-au cerut. Mai straniu încă este că Herriot a comunicat Moscovei o copie de pe această notă adresată nouă”⁵.

Pentru Franța, anul 1930 aduce o recunoaștere indirectă a falimentului politicii sale de singură mare putere continentală în Europa. La propunerea din 11 decembrie 1929⁶ a ministrului de război francez, André Maginot, începe la granița franco-germană, construcția celebrei linii de fortificații „Maginot”. Acest eveniment, puțin luat în considerare de către istoriografia internațională, marchează începutul prăbușirii edificiului construit cu atâta grijă

³ Ioan Datcu, *Echilibrul de putere și politica de securitate discriminatorie față de țările din sud-estul Europei interbelice*, în: *Interesul național și politica de securitate*, Institutul Român de Studii Internaționale, București, 1995, p. 162.

⁴ General maior (r) dr. Mihail E. Ionescu, *Franța și securitatea României de la 1830 până în zilele noastre*, în: *Revista de istorie militară*, nr. 3-4 (95-96), 2006, p. 95.

⁵ Raoul Bossy, *Amintiri din viața diplomatică (1918–1940)*, vol., 1918–1937, Ediție și studiu introductiv de Stelian Nagoe, București: Editura Humanitas, 1993, p. 214.

⁶ * * * *Istoria lumii în date*, București: Editura Enciclopedică Română, București, 1972.

și atâtea compromisuri de marea învingătoare a Primului Război Mondial. Chiar momentul în care se decide construcția acestui „brâu de oțel” vorbește de la sine. În plină criză economică, statul francez consideră că amenințarea germană este atât de acută încât merită să aloce fonduri enorme dintr-o economie grav afectată de criza mondială, mai ales că această cădere economică începe să se manifeste în Franța chiar din anul 1930 și se va prelungi până în 1934. Interesant este faptul că oamenii politici și militarii francezi, în loc să se mobilizeze din cauza acestei necesități care devenise stringentă, vor fi foarte mândri de aceste fortificații și vor trata cu superficialitate problemele de securitate ulterioare, crezându-se în siguranță.

Linia „Maginot” arată Europei și întregii lumi că planurile de acțiune – diplomatic și militar – ale Franței, pentru păstrarea securității promovate de tratatele de pace de după Primul Război Mondial, au eșuat. Cel mai important plan de acțiune pentru oamenii politici francezi a fost planul diplomatic. Parisul a gândit un sistem de alianțe care să-i asigure suveranitatea în Europa și care să nu permită unei alte mari puteri să-i conteste această poziție. Celebrul „cordon sanitar”, format din statele nou apărute sau care își desăvârșiseră unitatea națională sub egida și cu sprijinul Franței, ar fi fost funcțional, mai ales că aceste state erau recunoscătoare pentru sprijinul primit și doreau să se afle sub protecția celei mai mari puteri continentale. Din păcate acest sistem bine conceput a fost sabotat chiar de către părintele său. Instabilitatea ce a marcat viața politică internă franceză, materializată prin dese schimbări de guvern, a făcut ca obiectivele și metodele politicii externe franceze să se schimbe de la un guvern la altul. Linia „Maginot” demonstrează că cea mai mare putere militară de după Primul Război Mondial avea nevoie de o linie de fortificații pentru a se proteja de statul pe care considera că l-a învins definitiv, Germania. În acest mod Parisul recunoștea că tentativa sa de a se proteja în spatele Pactului de garanții renane, semnat la Locarno în anul 1925, eșuase în mod lamentabil. Chiar dacă abandonase aliații estici care nu erau prinși în prevederile tratatului, Franța nu găsisese siguranța pe care o dorea. Politica externă falimentară pentru propriile interese a Franței de după Primul Război Mondial a împiedicat stabilirea unor alianțe concrete și cu valoare practică. Prioritatea conducătorilor de la Paris a fost aceea „de a asigura securitatea țării, victorioasă, glorioasă, dar epuizată”⁷. Consecințele dezastruoase ale acestei politici nerealiste nu au întârziat să apară, Franța pierzând treptat poziția dominantă în Europa, obținută în urma primei conflagrații mondiale, în favoarea unei Germanii renăscute și nerăbdătoare să-și ia revanșa. Ministerul de Externe francez a construit un veritabil castel din cărți de joc, impunător pe dinafară, dar care a fost desființat de politica violentă și cu scopuri bine definite a statelor revizioniste.

Nici pe plan militar statul francez nu stătea mai bine. Economia franceză nu și-a revenit niciodată complet, și pe acest plan își spune cuvântul instabilitatea guvernamentală, iar pierderile provocate de prima conflagrație mondială au marcat puternic dezvoltarea ulterioară. Cea mai clară demonstrație a fragilității economice franceze are loc în 1923 (11-16 ianuarie) când, ca urmare a încetării plăților din contul despăgubirilor de război datorate de Germania Franței, trupele franceze au ocupat Ruhr-ul. Datorită divergențelor existente între foștii aliați, această operațiune nu numai că nu a avut efectul scontat, dar chiar a provocat acordarea a unui număr mai mare de credite către statul german din partea finanței britanice și americane. Acestea se temeau de instaurarea unei hegemonii franceze asupra continentului european și prin urmare refuzau să acorde orice sprijin solicitat de Paris, ba mai mult: atacă francul francez, aducând economia acestui stat în pragul colapsului și forțând armata franceză să se retragă fără a atinge obiectivele propuse: recuperarea datoriilor.

⁷ Jacques Bariéty, *Introduction*, in: *Bâtir une nouvelle sécurité. La coopération militaire entre la France et les États d'Europe centrale et orientale de 1919 à 1929*, Château de Vincennes, 2001, p. 9.

Din această cauză fondurile alocate armatei franceze, deși mari în ansamblu, nu au fost constante și permanente, provocând sincope importante în procesul de modernizare și dotare. Statutul de mare putere învingătoare, având la sfârșitul campaniei cea mai mare și puternică armată a lumii, a creat Franței un fals sentiment de siguranță, pentru ca, la începutul anilor '30, să descopere că a pierdut cursa tehnologică în domeniul militar și că statutul de cea mai mare putere a lumii era doar o amintire. Și în domeniul tacticii armata franceză era marcată de victoria din prima conflagrație mondială – strategii francezi, mulțumiți de victoriile obținute vor trata cu superficialitate evoluțiile din acest domeniu.

România pe parcursul anilor 1930–1936 a continuat politica inaugurată după Primul Război Mondial, situația ei fiind extrem de delicată. Din punct de vedere geografic, era situată la granița cu trei state ce revendicau teritoriile alipite României prin Marea Unire: Ungaria, Bulgaria și Uniunea Sovietică. Acesta din urmă adoptase o poziție specială față de autoritățile de la București, considerând că procesul democratic și liber consimțit de unire a Basarabiei cu patria-mamă a fost un act de agresiune din partea României, agresiune ce nu atenta doar la "integritatea" teritorială a Uniunii Sovietice, ci și la siguranța "regimului popular al muncitorilor și țăranilor" din această țară. În consecință, guvernul de la Moscova a declarat România unul dintre principalii săi dușmani și, în înțelegere cu guvernul bolșevic de la Budapesta, a organizat atacuri asupra Statului român. Din fericire, puterea armatei române și slăbiciunea noului imperiu rus (de această dată roșu) au îndepărtat pericolul ce plana asupra României. În schimb, autorităților de la București le-au rămas bine întipărite în minte consecințele pe care le avea pentru poporul român vecinătatea cu imensa Rusie Sovietică, mereu „înfometată” de teritorii. Toată politica externă a României interbelice a fost puternic marcată de umbra colosului roșu ce străjuia la răsărit.

Reprezentanții Ungariei au plecat profund nemulțumiți de la Trianon. Prin intermediul șefului delegației ce a reprezentat acest stat la Trianon, cercurile conducătoare ungare declarau că „Ungaria va pune în centrul politicii sale externe revizuirea acestui tratat”⁸. Zăngănirea pușinelor arme ce îi mai rămăseseră nu ar fi reprezentat un pericol pentru România dacă nu ar fi fost însoțită de o virulentă campanie de propagandă (de altfel, admirabil orchestrată) și de o puternică apropiere de mereu prezentul militarism german. În acest fel, Ungaria devine un potențial inamic pentru România interbelică, inamic care a trebuit luat în calcul în cadrul politicii de apărare din acea perioadă.

Și statul bulgar a catalogat România, după prima conflagrație mondială și în urma tratatelor de pace, drept un inamic. Revendicările teritoriale au fost susținute zgomotos de-a lungul întregii perioade interbelice. Toate încercările diplomaților români de a calma spiritele și de a integra Bulgaria în sistemul de securitate zonală s-au lovit de intransigența autorităților de la Sofia. Neglijabilă privită individual, Bulgaria devenea un pericol pentru statul român în asociere cu amenințarea venită din partea Uniunii Sovietice și a Ungariei.

În acest context zonal și internațional, politica externă și cea de apărare a României s-au desfășurat pe două coordonate : prima s-a concretizat prin încheierea unor tratate de alianță cu statele din zonă ce aveau interese asemănătoare României în menținerea *statu-quo*-ului în regiune (Polonia, Cehoslovacia, iar mai târziu Grecia, Turcia și Iugoslavia); a doua s-a materializat printr-un „import” de securitate de la marile puteri învingătoare (Franța, Marea Britanie și, mai puțin, S.U.A.). Dorința autorităților de la București de a obține garanții de securitate din partea marilor puteri a fost îngreunată de complexe conflicte de interese dintre acestea, fiecare condiționând acordarea unui sprijin substanțial de exclusivitatea lui.

⁸ Gheorge Zaharia, Constantin Botoran, *Politica de apărare națională a României în contextul european interbelic. 1919–1939*, București: Editura Militară, 1981, p. 26.

Pe tot parcursul perioadei interbelice, Franța, cu toate ezitățile sale, a fost cel mai mare aliat al României. Umbrela de securitate oferită de marele aliat a avut efecte benefice, dar și consecințe negative și a dispărut odată cu prăbușirea Franței în 1940. Politica externă inconstantă a acesteia nu a permis crearea unor instrumente practice de acțiune în cazul unor amenințări concrete și explicite, de care statele revizioniste nu se fereau deja să se folosească la începutul anilor '30 la adresa României. În schimb, au fost oferite unele pseudo-garanții, în genul Tratatului din 1926.

Poziția Franței față de România în prima jumătate a anilor '30 a fost determinată de o serie de factori ținând de evoluțiile politice din ambele state, de obiectivele pe care și le stabiliseră în domeniul asigurării propriei securități. Conducătorii francezi răspundeau pozitiv la semnalele de îngrijorare și la solicitările de sprijin ale României, în mod firesc, numai în măsura în care acestea veneau în întâmpinarea propriilor interese. Au existat însă multe alte elemente de natură să diminueze amploarea angrenării aliatului din Marele Război pentru potențarea sistemului de securitate românesc. Printre acestea amintim starea precară mai ales a dotării armatei române și dificultățile majore pentru îmbunătățirea ei, amplificate de consecințele crizei economice mondiale. De asemenea, România venea pe eșichierul politic european cu o serie de dispute, dacă nu diferende, cu trei dintre vecinii săi, ce se acutizau în atmosfera creată de exacerbară revizionismului și revanșismului în deceniul al IV-lea al secolului trecut. Trebuie să mai adăugăm la acestea faptul că, deși declarativ obiectivele de politică generală erau similare, în practică Franța acorda asistență proiectelor promovate de România numai în măsura în care acestea se integrau planurilor de politică externă franceză în Estul Europei. Nu sunt de neglijat în evaluarea acestei atitudini nici unele manifestări ce se făceau simțite în evoluția vieții interne și a opiniei publice din Hexagon. Sunt aprecieri care evidențiază o creștere a curentului pacifist și o scădere a influenței marilor personalități militare în ansamblul conducerii superioare a statului francez și a stabilirii liniilor directoare de politică externă. Cauzele sunt identificate de istoricul François Cailleteau în deteriorarea nivelului de formare a elitei militare, în disputele dintre arme, în coteriile organizate în jurul mareșalilor Joffre, Foch, Pétain și pionilor lor, Maurice Gamelin și Maxime Weygand, care au înlocuit școlile de gândire. Astfel elita militară slăbită a pierdut numeroase din legăturile sale cu elita civilă⁹. La toate acestea trebuie să mai adăugăm și deficitul de încredere în sinceritatea atașamentului lui Carol al II-lea față de Franța și politica promovată de ea. În acest sens sunt sugestive cuvintele lui Edouard Herriot, membru în guvernul Doumergue, consemnate în jurnalul său în 8 februarie 1934, când făcea o trecere în revistă a relațiilor cu state din Estul Europei și nota scurt: „Politica regelui României – foarte echivocă”¹⁰. De aici și unele diferențe de atitudine față de relațiile cu Armata Română, resimțite între conducătorii politici și militari. Ele s-au manifestat cu evidență în momentul vizitei generalului Pétin la București în primăvara anului 1934, când factorii militari ajunseseră la concluzia necesității amplificării colaborării cu Armata Română prin încheierea unei noi convenții militare cu angajamente concrete. Inițiativa a fost respinsă de Louis Barthou. Efectele divergențelor la nivelul factorilor decizionali civili și militari francezi au împiedicat punerea în practică a celor discutate cu generalul Pétin în primăvara lui 1934, cu ocazia vizitei acestuia la București. În plus, au determinat renunțarea la convocarea întâlnirii la Paris a șefilor de State

⁹ François Cailleteau, *Le rôle et l'influence des responsables militaires dans la politique extérieure de la France. Les leçons du XXe siècle*, in: *Revue internationale et stratégique*, 2002/4 nr. 48, p. 57.

¹⁰ Edouard Herriot, *Pagini de jurnal*, București: Editura politică, 1968, p. 220.

Majore ale armatelor din Mica Înțelegere pentru a discuta problema legăturilor și transmisiunilor cu Franța¹¹.

Poate de aceea comentariile reprezentanților diplomatici germani de la București, Paris, Roma și Londra au apreciat vizitele lui N. Titulescu în Franța și a lui Barthou în România, în primăvara și vara anului 1934, ca fiind mai mult acte formale din partea Franței, fără consecințe prea ample în planul raporturilor dintre cele două guverne și implicit dintre Armata Română și franceză. Legația germană din București raporta la Berlin în 3 aprilie 1934 că preconizata vizită a lui Titulescu la Paris va avea un caracter demonstrativ, dar Barthou ar dori ca prin intermediul acestei vizite să facă impresie asupra lui Mussolini și Dolfuss. Partea română se făcea mesagera dorinței lui Carol al II-lea care „presează din ce în ce mai tare ca în sfârșit să aibă loc o înarmare profesionistă a armatei române. Noua înzestrare a armatei este, desigur, o mare afacere pentru concernul Schneider – Creusot, dar este în primul rând o chestiune financiară, întrucât România, desigur, nu are bani. Se pare, mai mult decât sigur, că acesta va fi unul din punctele importante ale convorbirii Titulescu-Barthou”¹². Aceleași aprecieri se fac auzite și la sfârșitul lunii iunie 1934, când L. Barthou s-a aflat la București. Legația Germaniei de aici considera că guvernul român a dat vizitei lui Barthou aspecte de manifestare teatrală. Primul ministru de externe francez activ care vizitează România a fost primit ca un șef de stat. Mai mult, în seara sosirii sale, el a fost sărbătorit într-o recepție de gală, unde au fost prezenți toți miniștri de externe ai Micii Antante, dorindu-se a fi o strălucită încheiere a ședinței Consiliului alianței, care în acest fel trebuia văzută nu numai ca o demonstrare a unității celor trei parteneri, ci și a frăției lor cu Franța¹³.

Diplomatul german, nimeni altul decât von Schulenburg, considera în același timp că vizita ministrului francez s-a dorit a fi un sprijin pentru promotorii politicii filofranceze periclitate de acțiunea curentelor de dreapta. „El trebuia să convingă pe rege (suspectat de tendințe spre un regim autoritar) cu privire la colaborarea cu Franța, căci alianța cu Franța și menținerea regimului parlamentar este cea mai bună politică pentru România. Regele a și dat înapoi, dar opoziția de dreapta consideră că regele a cedat numai pentru a beneficia de avantajele creditului de înarmare atât de necesar, pentru ca ulterior să aibă mână liberă în toate privințele”¹⁴. Ceea ce nu știa diplomatul german era faptul că creditarea dotării armatei române va mai necesita o semnificativă perioadă de acțiuni diplomatice din partea Bucureștilor și nici colaborarea militară Franța-Mica Înțelegere nu a suferit o amplificare substanțială. Aceleași interpretări asupra vizitei lui Barthou la București au fost transmise și de către diplomații germani aflați la post la Roma sau Londra. Ei relevau faptul că impresia în opinia publică italiană putea fi sintetizată în expresia „mult zgomot pentru nimic”. Ministrul italian de Externe o considera „drept o călătorie electorală, a unui politician (Barthou) îngrijorat de fotoliul său ministerial. Rezultatele vizitei sunt evaluate cu același dispreț și ironie. Ceremoniile fastuoase, cuvântările războinice, gesturi care frizează ridicolul (înmânarea pașaportului de cetățean de onoare) sunt prezentate aici, atât pentru Belgrad, cât și pentru București, ca gesturi menite a masca punctele slabe ale relațiilor dintre Franța și Mica Antantă¹⁵. Ambasadorul german la Londra afirma că și la Foreign Office primirea exuberantă la București a fost tratată cu o anumită ironie. La fel ca și în presă. Un înalt funcționar al Foreign Office a

¹¹ Mihai Retegan, *În balanța forțelor*, București: Editura Semne, 1997, p. 113.

¹² Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes Berlin, Deutsche Gesandtschaft in Bukarest, Karton 30. Raportul Legației Germane din București, din 3 aprilie 1934, nr.1215, p. 2-3

¹³ *Ibidem*, Raportul Legației Germane din București, din 27 iunie 1934, I A 22, p. 1-2

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ *Ibidem*, Raportul politic al Ambasadei Germane la Roma din 28 iunie 1934, I 762, p. 1.

declarat unui membru al Ambasadei germane că Barthou nu va beneficia în nici un caz de o asemenea primire ca în București în timpul vizitei pe care o va face la Londra în luna iulie¹⁶.

Pe fondul lipsei de interes din partea Franței pentru o alianță cu România, guvernării de la București au insistat totuși asupra demersurilor în vederea obținerii măcar a sprijinului acțiunii de dotare cu armamentul necesar și a unor căi de finanțare suportabile pentru bugetul armatei române. În acest scop s-a derulat vizita prim-ministrului Gheorghe Tătărescu în iulie 1934. Și acest eveniment a atras atenția diplomației germane, atât pentru durata lui (12 zile), cât și prin componența delegației. Analizând cele două aspecte, Legația germană din București opina că vizita avea drept principal scop obținerea finanțării pentru achiziționarea de armament. Cu puțin timp înainte avusese loc un consiliu de miniștri la care au participat și generalii comandanți ai armatei române, unde s-au luat decizii importante referitoare la organizarea armatei române. „Este clar că această vizită a celor trei miniștri români la Paris (din delegație făceau parte și miniștrii de Finanțe și al Apărării, precum și un număr important de experți din aviație) este în legătură cu mult disputatul împrumut francez (în jur de 20 milioane de franci francezi) a căror contravaloare va fi materializată în livrări de armament, iar statul român urma să achite prin încasările din domeniul petrolifer. Durata vizitei demonstrează că se dorește rezolvarea tuturor discuțiilor legate de finanțare și livrări de armament și că toate acestea survin după ce în linii mari au fost stabilite în timpul vizitei lui Barthou la București”¹⁷.

Tergiversarea de către partea franceză a rezolvării doleanțelor guvernului român, cunoscute diplomației germane, coroborate cu acțiunea acesteia de destructurare a Micii Înțelegeri și Înțelegerii Balcanice, vor aduce în prim plan în etapa următoare unele sondaje asupra disponibilității de acceptare a comenzii de material de război în Germania, plata făcându-se în produse românești¹⁸. Demnă de menționat este și oferta garanției germane pentru granițele României, făcută de Berlin în noiembrie 1936 în cursul unei convorbiri Goering-Gheorghe Brătianu și Atta Constantinescu. Consecvență fidelității față de linia politică trasată de Paris și Londra, România a refuzat o asemenea ofertă¹⁹.

Etapă finală a perioadei pe care o analizăm a consemnat o agravare a amenințărilor ce planau asupra statelor din Mica Înțelegere, concretizate prin constituirea Axei Roma-Berlin la 25 octombrie 1936, prin semnarea pactului anticomintern între Germania și Japonia (25 noiembrie 1936). Lor li s-au adăugat intensificarea acțiunilor revizioniste și revanșarde declanșate de Germania, Italia, Ungaria, Bulgaria și URSS, care solicitau în permanență revizuirea sistemului de tratate implementat de Conferința de Pace de la Paris în 1919–1920²⁰. În consecință, cele trei state care intrau în compunerea Micii Înțelegeri și-au dat acordul de principiu pentru semnarea unui pact de alianță cu Franța, împotriva oricărui agresor. Chiar Parisul a propus să semneze un pact de asistență mutuală cu România și Jugoslavia, inițiative nefinalizate din cauza ultimei, care motiva că nu dorește să provoace nemulțumirea Germaniei și Italiei, sub a căror influență începea să se afle²¹.

¹⁶ *Ibidem*, Raportul Ambasadei Germane la Londra din 28 iunie 1934, A 2230, p. 1.

¹⁷ *Ibidem*, Raportul Legației Germane din București, din 10 iulie 1934, nr. 2692/34, p. 1

¹⁸ A.M.A.E., fond România, dosar nr. crt. 93, f. 568.

¹⁹ Mihail E. Ionescu, *Romania orientală, 160 de ani, 1848–2009*, București: Editura Militară, 2009, p. 150.

²⁰ Alesandru Duțu, *România în istoria secolului XX*, București: Editura Fundației *România de mâine*, 2007, p. 77.

²¹ *Ibidem*, p. 65.

De atitudine circumspectă a Franței erau vinovați în mare măsură și oamenii politici de la București. Dezinteresul aproape inconștient al autorităților române față de problemele armatei, insuficiența mijloacelor destinate modernizării acesteia au anulat în mare măsură interesul pe care partea franceză l-ar fi putut avea pentru a-și dori colaborarea cu trupele române. Situația structurilor militare era și ea extrem de proastă și neatrăgătoare pentru un viitor aliat. Primind misiunea de a face o prezentare a stării armatei române, atașatul militar al Franței la București scria la sfârșitul raportului său: „Nu ar merita, într-adevăr, să avem un aliat pe care am fi obligați să-l ducem de mână pe deasupra Europei. Trebuie ca Armata Română să joace un rol util în acest ansamblu (...) ... despre care cred că în acest moment (septembrie 1925) se află într-o imposibilitate absolută de a se angaja în campanie în condiții onorabile”²². Acest document este mai mult decât edificator pentru a dezvălui părerea oficialităților franceze despre Armata Română. Chiar dacă exagerate, ideile cuprinse în raportul locotenent-colonelului Thierry exprimau o realitate ce nu putea fi ignorată.

O altă mare problemă ce deranja în mare măsură autoritățile franceze era aceea a corupției și versatilității unora dintre înalții funcționari români, dispuși să sacrifice interesul național pentru meschine avantaje personale. Acest comportament a scăzut credibilitatea de care se bucura statul român în capitala Franței și a subminat eforturile depuse de către prietenii României din structurile decizionale de la Paris.

²² Viorica Moisuc, *Un episode de l'histoire des relations franco-roumaines dans l'entre-deux-guerres*, in: *Revue d'histoire de la deuxième guerre mondiale*, nr. 126/1982, p. 77.